

Рубрика: агрохимия
УДК 631.614

DOI 10.5281/zenodo.19606450

АНАЛИЗ ЗАПАСОВ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.В. ЛОВЫГИНА, И.В. КОМИССАРОВА

Курганский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, Курганская область, с. Садовое
e-mail: kurgan@rosah.ru

Аннотация: представлены результаты исследования влияния осадков и запасов влаги на урожайность зерна яровой пшеницы в полевых севооборотах центральной лесостепной зоны Зауралья за период 2020-2025 гг. Приведен анализ гидротермических условий района исследованных за 5-летний период. Показана зависимость урожайности от условий влагообеспеченности. По гидротермическим условиям исследованного периода установлено, что 3 года (50% наблюдений) относятся к очень засушливым годам, 2 года (33,3%) – к влажным, 1 год (16,7%) – к засушливым. В среднем за 2020-2025 годы ГТК составил 0,91, что характеризуется засушливым периодом. Продуктивность яровой пшеницы в значительной степени определяли гидротермические условия, коэффициент корреляции урожайности с показателем ГТК составил 0,90. Особенно четко проявилась зависимость урожайности яровой пшеницы от условий увлажнения.

Ключевые слова: влажность, погодные условия, ГТК, урожайность, запасы влаги

ВВЕДЕНИЕ

Для нормальной жизнедеятельности растения на протяжении всего вегетационного периода должны обеспечиваться в полной потребности влагой. На территории Курганской области основным источником обеспечения растений влагой являются осадки.

По данным ученых ФГБНУ «Курганский НИИСХ» (Рекомендации по проведению весенне-полевых работ ..., 2016) обеспеченность влагой это основной фактор, лимитирующий урожайность полевых культур в Курганской области. Среднепогодные запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы весной в Курганской области составляют на лёгких почвах 100-130 мм, на тяжёлых солонцеватых – до 150 мм. В неблагоприятные по условиям увлажнения годы весенние запасы влаги снижались по черному пару, подготовленному с применением вспашки или поверхностных обработок, до 100-103 мм, по непаровым предшественникам – до 80-85 мм.

Суркова с соавторами (2022) считают, что влияние запасов продуктивной влаги на урожайность проявляется следующим образом:

— в благоприятных условиях влагообеспеченности (45-50% лет) яровая пшеница в полевых севооборотах центрального Зауралья на фоне минимальной системы обработки почвы и при оптимальной обеспеченности удобрениями и средствами защиты обеспечила стабильную урожайность на уровне 22,9 ц/га.

— недостаточная влагообеспеченность (ГТК 0,7-0,9) приводила к потерям 37,1% урожая, острозасушливые явления снижали урожайность на 68,1%.

— оптимальные дозы азотных удобрений оказывали положительное влияние на формирование урожайности яровой пшеницы: при величине ГТК 0,7-0,9 прибавка составила 1,3 ц/га, в благоприятные годы – 4,6 ц/га.

— способ обработки земли также влияет на за-

пасы продуктивной влаги. Глубже влага проникает при вспашке и при глубоком рыхлении стерни осенью. По данным учёных, вода в почве лучше всего сохраняется при севе по стерневому фону, когда земля прикрыта растительными остатками.

Цель нашего исследования – оценить влияние запасов продуктивной влаги и количества атмосферных осадков в весенне-летний и осенний период на урожайность яровой пшеницы в условиях Курганской области.

Объектом исследования выбраны участки чернозема выщелоченного разного гранулометрического состава с минимальной обработкой почвы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводились в производственных условиях на землях сельхозпредприятия ООО «Просеково» Варгашинского муниципального округа Курганской области.

Данные по урожайности представлены агропроизводителем. Помесячное количество атмосферных осадков за 2020-2025 годы взято по данным ближайшей метеостанции (г. Курган). Исследования проводились в 2020-2025 годах на полях разного гранулометрического состава (глинистого и тяжелосуглинистого). В период исследования на территории хозяйства отбирались почвенные образцы для определения полевой влажности согласно ГОСТ 17.4.3.01. Определение полевой влажности почв проводилось согласно ГОСТ 28268-89 два раза за вегетационный период (весна, осень).

Почва опытного участка представлена следующими почвенными разностями: черноземы выщелоченные маломощные мало- и среднегумусные тяжелосуглинистые и глинистые разновидности. В пахотном слое (0-20 см) содержится 4,74-6,75% гумуса. Обеспеченность подвижным фосфором низкая и очень низкая, его содержание изменяется от 17 до 46 мг/кг (по Чирикову). Обеспеченность

обменным калием повышенная и высокая, и изменяется в пределах от 190 до 280 мг/кг (по Масловой). По уровню кислотности (pH_{KCl}) почвы опытного участка относятся к слабокислым.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Территория хозяйства расположена в центральной части Курганской области. Среднегодовая температура воздуха на данной территории составляет 0,8-1,4 °С. Период с температурами выше 10 °С составляет 130-134 дня. Сумма положительных температур за этот период составляет 2100-2150 °С. Сумма осадков за данный период составляет 190-230 мм. В то же время территория

Варгашинского муниципального округа относится к территории недостаточного увлажнения. Среднеголетнее количество осадков составляет 330-390 мм, за последние 5 лет (2020-2024 гг.) изменялось от 278 до 490 мм/год (Кузнецов, 2001).

Суммарное годовое количество осадков на территории исследования за 2020-2025 годы значительно колебалось и составило, соответственно, 345, 278, 331, 404, 499, 426 мм (за 10 месяцев 2025 года) (табл. 1). По выпавшему количеству осадков 2023-2025 гг. считают увлажненными, при среднеголетнем количестве осадков 330 мм. На порядок меньшее увлажнение наблюдали в 2021 году.

Таблица 1. Сумма осадков и температур за 2020-2025 годы на территории Варгашинского м.о. Курганской области (Погода и климат, 2025)

Годы наблюдения	Сумма осадков за год, мм	Сумма осадков за вегетационный период, мм	Отклонения от среднего многолетнего, %	Сумма температур выше 10 °С, °С	ГТК по Г.Т. Селянину
2020	345	108	+4,5	2217	0,48
2021	278	129	-15,7	2340	0,55
2022	331	143	+0,3	2088	0,68
2023	404	183	+22,4	2232	0,81
2024	499	331	+51,2	1995	1,65
2025	426	278	+29,1	2118	1,31
Среднее за 2020-2025 гг.	380,5	195,3	+15,3	2165	0,91

В 2020 и 2022 гг. количество осадков за год выпало в пределах нормы. По климатическим условиям в 2023-2025 годах превышение количества осадков составляло на 22,4-51,2% по сравнению с нормой, в 2021 году меньше выпало на 15,7%. По количеству осадков за вегетационный период (май-август) 2024 и 2025 годы был очень влажным. При этом в 2024 году превышение количества осадков было за все четыре месяца, а в 2025 году превышение было в июле, августе (89 и 115 мм, соответственно). Наименьшее количество осадков выпало в 2020 году (108 мм).

Сумма температур выше 10 °С изменялась по годам от 1995 до 2340 °С. Самым теплым вегетационным периодом оказался 2021 год, а самым холодным – 2024 год. При этом ГТК по Г.Т. Селянину колебался от минимума в 2020 году, где составил 0,48, что характеризуется как очень засушливый, до максимума в 2024 году, когда составил 1,65, что

характеризуется как влажный. За исследуемый период 3 года (50% наблюдений) относятся к очень засушливым годам, 2 года (33,3%) – к влажным, 1 год (16,7%) – к засушливым. В среднем за 2020-2025 годы ГТК составил 0,91, что характеризуется засушливым периодом.

Среди основных факторов, влияющих на урожайность зерновых культур, можно особо выделить погодные условия, содержание продуктивной влаги и необходимых для растений макроэлементов в почве.

Для изучения влияния погодных условий и запасов продуктивной влаги были взяты две разновидности чернозема выщелоченного тяжелосуглинистый и глинистый. По данным таблиц 2 и 3 запасы влаги в весенний период на тяжелосуглинистой разновидности в метровом слое составляли 107,3-144,5 мм, на глинистой разновидности – 55,2-209,2 мм.

Таблица 2. Суммарное водопотребление на тяжелосуглинистых черноземах за вегетационный период 2020-2025 годы, мм

Годы	Запасы влаги в слое 0-100 см, мм		Расход почвенной влаги за вегетацию, мм	Осадки за вегетационный период, мм	Общий расход влаги, мм	Урожайность, т/га	Коэффициент влагопотребления, мм/т
	весна	осень					
2020	144,5	68,3	76,2	108	184,2	0,9	204,7
2022	112,5	95,4	17,1	143	160,1	1,4	114,4
2023	128,1	132,3	-4,2	183	178,8	3,6	49,6
2024	130,7	84,0	46	331	377,7	4,5	83,9
2025	107,3	90,8	16,5	278	294,5	4,7	62,7
Среднее за 2020-2025 гг.	124,6	94,2	30,3	208,6	239,1	3,02	103,1

Таблица 3. Суммарное водопотребление на глинистых черноземах за вегетационный период 2020-2025 годы, мм

Годы	Запасы влаги в слое 0-100 см, мм		Расход почвенной влаги за вегетацию, мм	Осадки за вегетационный период, мм	Общий расход влаги, мм	Урожайность, т/га	Коэффициент влагопотребления, мм/т
	весна	осень					
2020	176,4	97,8	78,6	108	186,6	0,8	233,3
2022	85,7	85,7	0	143	143,0	1,5	95,3
2023	55,5	171,4	-30,3	183	67,1	3,5	19,1
2024	185,4	115,9	69,5	331	400,5	4,4	91,0
2025	209,2	44,8	164,4	278	442,4	4,6	96,2
Среднее за 2020-2025 гг.	142,4	103,1	56,4	208,6	247,9	2,96	107,0

Запасы влаги в метровом слое в осенний период по годам колебались на тяжелосуглинистой разновидности от 68,3 до 132,3 мм. На глинистой разновидности черноземов – 44,8-171,4 мм. Общий расход влаги на тяжелосуглинистой разновидности по годам изменялся от 160,1 до 331 мм. На глинистой разновидности чернозема общий расход изменялся от 67,1 до 442,4 мм. По данным таблиц 2 и 3 можно отметить, что на глинистых разновидностях запасы влаги в метровом слое чуть выше, чем у тяжелосуглинистой. В среднем за 2020-2025 годы в весенний период они составили на тяжелосуглинистых разновидностях 124,6 мм, на глинистых – 142,4 мм. В осенний период на тяжелосуглинистых разновидностях 94,2 мм, на глинистых – 103,2 мм. Коэффициент влагопотребления в среднем за пять лет (2020-2025 гг.) составил на тяжелосуглинистой разновидности – 103,1, на глинистой разновидности чернозема – 107,0. При этом по годам на тяжелосуглинистой разновидности изменялся в пределах 49,6-204,7, на глинистой разновидности – 19,1-233,3.

Суммарное водопотребление (общий расход влаги) у разных растений различный и зависит от почвенно-климатических условий, агротехники и величины урожая. Если рассматривать общий расход влаги за вегетационный период, то можно отметить, что у черноземов глинистой разновидности он будет чуть выше, чем у тяжелосуглинистой. В среднем за 5 лет расход влаги на тяжелосуглинистых черноземах составил 239,1 мм, на глинистых черноземах – 247,9 мм. В 2023 году отмечается отрицательное значение расхода влаги за вегетационный период, что говорит о дефиците почвенной влаги для сельскохозяйственных культур.

Урожайность яровой пшеницы на исследуемой территории за период 2020-2025 годы изменялась от 0,8 до 4,7 т/га. При этом наибольшая урожайность отмечается в годы с наибольшим выпадением осадков.

По данным ГТК и урожайности яровой пшеницы была рассчитана корреляция и построено уравнение регрессии (рисунок 1).

Рисунок 1. Зависимость урожайности от ГТК за 2020-2025 годы

Примечание: показатель X – ГТК, показатель Y – урожайность яровой пшеницы, т/га.

При расчете было установлена сильная связь урожайности с показателем ГТК (0,90). При этом было получено следующее уравнение регрессии: $Y = 3,40X + (-0,41)$, которое говорит нам о том, что при увеличении ГТК на одну единицу урожайность яровой пшеницы будет возрастать на 3,4 т/га.

По данным суммы осадков за вегетационный период и урожайности яровой пшеницы также была

рассчитана корреляция и построено уравнение регрессии (рисунок 2). При расчете была установлена сильная связь урожайности с суммой осадков (0,67). При этом было получено следующее уравнение регрессии: $Y = 0,01X + 0,72$, которое говорит нам о том, что при увеличении суммы осадков на 1 мм урожайность яровой пшеницы будет возрастать на 0,01 т/га.

Рисунок 2. Зависимость урожайности от количества осадков за 2020-2025 годы

Примечание: показатель X – количество осадков, мм; показатель Y – урожайность яровой пшеницы, т/га.

Если сравнить рисунок 1 и 2 можно отметить, что совокупность факторов (осадки и температура) имеют большее значение коэффициента корреляции ($r = 0,90$), а значит более сильную связь, чем одно значение суммы осадков ($r = 0,67$).

ВЫВОДЫ

1. Анализ погодных условий за период 2020-2025 годы показал, что за исследуемый период 3 года (50% наблюдений) относятся к очень засушливым годам, 2 года (33,3%) – к влажным, 1 год (16,7%) – к засушливым. В среднем за 2020-2025

годы ГТК составил 0,91, что характеризуется засушливым периодом.

2. Выражена тенденция большего накопления запасов продуктивной влаги в глинистой разновидности выщелоченного чернозема в весенний период по сравнению с тяжелосуглинистой.

3. Коэффициент корреляции ГТК с урожайностью составил 0,90, а количества осадков с урожайностью – 0,67. Это указывает на то, что уровень урожайности сильно зависит от погодных условий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гилев С.Д., Цымбаленко И.Н., Курлов А.П., Бастрычкина О.С. Водный режим выщелоченного чернозема и водопотребление зерновых культур в центральной лесостепной зоне Зауралья // Аграрный вестник Урала. 2015. № 5(135). С. 6-9.
2. Кузнецов П.И., Егоров В.П. Научные основы экологизации земледелия в лесостепи Зауралья. Курган: Изд-во «Зауралье». 2001. 366 с.
3. Краткие рекомендации и комментарии по вопросам земледелия в Курганской области. Курган: ООО «Типография Дамми». 2017. 58 с.
4. Мокриков Г.В., Минникова Т.В., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Влияние запасов продуктивной влаги и количества атмосферных осадков на урожайность при условиях прямого посева сельскохозяйственных культур в Ростовской области // Самарский научный вестник. 2019. Т. 8. № 1(26) С. 69-75.
5. Погода и климат [электронный ресурс]. URL: <https://www.pogodaiklimat.ru> (дата обращения 28.11.2025 г.).
6. Рекомендации по проведению весенне-полевых работ сельхозпредприятиями Курганской области в 2016 году. Куртамыш: ООО «Куртамышская типография». 2016. 102 с.
7. Суркова Ю.В., Цымбаленко И.Н., Гилев С.Д. Влияние минеральных удобрений и агротехнических приемов на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в разных метеоусловиях центральной лесостепной зоны Зауралья // Агрохимия. 2022. № 4. С. 11-17.

ANALYSIS OF PRODUCTIVE MOISTURE RESERVES AND THEIR IMPACT ON THE YIELD OF SPRING WHEAT IN THE KURGAN REGION

N.V. LOVYGINA, I.V. KOMISSAROVA

Kurgan branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the results of a study of the effect of precipitation and moisture reserves on the yield of spring wheat grains in field crop rotations of the central forest-steppe zone of the Trans-Urals for the period 2020-2025 are presented. An analysis of the hydrothermal conditions of the study area over a 5-year period is presented. The dependence of yield on the conditions of moisture supply is shown. According to the hydrothermal conditions of the studied period, it was found that 3 years (50% of observations) belong to very dry years, 2 years (33,3%) to wet years, and 1 year (16,7%) to arid years. The average GTC for 2020-2025 was 0,91, which is characterized by a dry period. The productivity of spring wheat was largely determined by hydrothermal conditions, the coefficient of correlation of yield with the GTC index was 0,90. The dependence of the yield of spring wheat on the moisture conditions was especially clearly manifested.

Keywords: humidity, weather conditions, GTC, yield, moisture reserves